

A Luis Eduardo Motta, compañero trashumante por las Artes

La obra de un artista, es un proceso altamente consciente y racional, al término del cual surge la obra de arte, como una realidad dominada, discurreda, pensada, analizada, de esto se trata y no de un estado de inspiración mística y exaltada.

Luis Eduardo Motta¹.

Escribir sobre Luis Eduardo Motta Rodríguez (1957-2015), Doctor en Artes, pero a su vez compañero de trabajo, es como pensar unas páginas dejadas en blanco que estaban aún por colmar de múltiples conceptos y teorías, las cuales hubiesen podido llenar más de un centenar de centenares de folios; o quizás sea más bien imaginar un paisaje en bruma dejando entre ver un sendero por el cual él ha partido hacia lo abstracto con su gesto sonriente, sabiéndose bien, ya no volverá, pero no se deja de sentir una cierta curiosidad incitante a seguirle en ese andar entre la espesura por donde deja un halo sutil de luz, como el de aquellos reflejos plasmados en sus obras cuando “paisajeaba” por su antiguo continente, que aunque suyo de corazón, fue natal de sus retoños.

Es, ese ser quien cumplió aquellos sueños albergados por casi todos los artistas, poder estudiar en Europa, mostrar el talento artístico obtenido a una sociedad que se precia de tener la cuna más antigua de la Historia del Arte Universal, precisamente en esos dos países España y Francia, donde le acogieron a él y a su familia durante 11 años en cada uno. Para luego volver a su patria, la **Colombie**, a trasferir al mundo de la academia todo ese conocimiento cultivado en aquellas aulas propias de la erudición. Cuando se le escuchaba en su discurso, enseguida se le notaba hablar con la propiedad ostentada por quienes se han adentrado en lo más profundo de los conceptos del saber del arte; tanto así, que pese a su sencillez en el actuar y en el ser, la gente “¡como alcanzaba a percibir!” el gran portento y sapiencia asentados dentro su ser.

Quienes le conocimos como Doctor y profesional, sabemos muy bien cuanto faltó aún por brotar de su pluma teorizante, tenemos presente lo mucho que le quedaron a sus grandes manos de artista por hacer, ellas fueron capaces de trabajar al máximo, detalles como si estuviesen hechos por dedos convertidos en finos hilos al viento, manejados por el maestro con gran destreza, los cuales le obedecían rendidos ante sus impulsos de amor por el oficio. Realizaba igual ya fuese un dibujo que una acuarela, en cuyas obras mostraban toda la fuerza de la academia vivida y experimentada por años; pero además, ¡era que lo podía con todo!, con la escultura,

con el grabado, con el color, con el paisaje, con el bodegón, con la figura humana..., pero partió, por tanto, sus faenas artísticas hoy perduran en la memoria de quienes hemos tenido la satisfacción de contemplarlas, quedan para el mundo del arte y de las galerías y para llenar algunos de esos vacíos dejados en su temprana e inesperada partida.

No hace nada, nos acompañaba con sus elegantes trajes, sus hermosas camisas, su porte y su distinción algo afrancesada. Pero, el imborrable legado de él, son su sonrisa y su gentil trato; no hay quien pueda decir, ya fuese compañero de trabajo, estudiante o familiar, que él no estuvo allí para atender a quien se le dirigiese, siempre con una broma de antemano para relajar cualquier situación. Dejó una silla vacía en la Licenciatura de Arte en UNIMINUTO, como también en otros frentes de trabajo, dejó una esposa con quien se amaban detenidos en el tiempo, una hermosa hija, dos hijos y un nieto a quienes heredó todo un acervo y un camino cultural por recorrer, unos hermanos quienes le adoraban así como también, amigos y conocidos. Pero, lo importante, no es tanto saberle ya partido, sino seguir viendo su sonrisa cuando su recuerdo nos atrape el pensamiento.

Gracias colega por lo andado, lo vivido, lo aprendido, las lecciones dejadas en tu partida, hoy guardo mis vestiduras de academia y solo me revisto del vaporoso envolvente de tu legado, te fuiste sin pensar quizás bien en que partías, te llevaste un potencial inmenso aún por explorar, pero igual quienes busquen y quieren saber más de ti, pueden consultar entre otros tu maravillosa página Web², o indagar esa tesis escrita casi como presagio de un merecido homenaje póstumo legado por tus estudiantes³, o ese tu libro casi a punto de publicar. De verdad tengo la certeza que así, de la forma como con naturalidad me aproximé desde la primera vez a ese compañero venido de la France, así mí corazón comparte con el artista la paz y la alegría de servir a dos maravillosas fuentes del saber, el arte y la educación. Gracias por tu eterna sonrisa, por tu ternura. Amén.

Ruth Kattia Castro

-
- 1 MOTTA, Luis Eduardo. (s.f.). Bogotá, Madrid, París. Disponible en: http://www.luismotta.com/luis__motta_espan.6.html#LUIS%20%20MOTTA%20espan
 - 2 http://www.luismotta.com/luis__motta_espan.6.html#LUIS%20%20MOTTA%20espan
 - 3 Álvarez Criollo, Yackeline y Martínez Rubiano, Julie Nathaly. (2014). "Artiscti Dream", Galería virtual 3D interactiva, dirigida a la formación en apreciación artística para jóvenes y adultos. Tesis presentada para ostentar el título como Licenciadas en Educación Básica con Énfasis en Educación Artística del Programa LBEA de la Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO.